

Jornalismo como drible: estratégias insurgentes e silenciosas na revalorização do campo

Fabiana Moraes¹

Universidade Federal de Pernambuco

Verônica Maria Alves Lima²

Universidade Federal Fluminense

Resumo:

Exercido dentro de um ambiente no qual uma estrutura colonial ainda se apresenta de maneira intensa, muitas vezes localizada dentro do discurso da objetividade e neutralidade, o jornalismo precisa se reposicionar para alcançar sua natureza transformadora. Entendemos que esse reposicionamento pode se dar através do drible, o operador de uma sensibilidade hacker que se dá para além do uso de tecnologias físicas. Nesse movimento, de base negra, popular e periférica, do desvio do corpo, da ação muitas vezes silenciosa, o fazer-pensar se articulam simultaneamente. Seguindo pensadores como Allan da Rosa, trata-se de um jornalismo driblado e insurgente que nos ajuda a superar dizibilidades e visibilidades tacanhas, sendo possível não somente em redações/veículos autointituladas independentes, mas ainda em veículos nos quais as regras coloniais são mais evidentes.

Palavras-chave: jornalismo; decolonialidade; sensibilidade hacker; drible; posicionamento.

Introdução: resistências e re-existências no jornalismo

Este texto se escreve a partir da experiência de ser “outro” no jornalismo. A utilização da palavra no masculino se assenta na própria ideia de construção de modelos e padrões que, literalmente, norteiam – porque se guiam ao/pelo norte – a prática jornalística dita hegemônica.

¹ Professora adjunta Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Núcleo de Design e Comunicação, Campus do Agreste (CAA). Jornalista (UFPE). Possui doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (2011) e mestrado em Comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco (2005). E-mail: fabimoraes@gmail.com

² Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense (UFF). Jornalista e mestra em Comunicação Midiática pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Bauru. Integrante do Grupo Comunicação-Decolonialidade da ALAIC (Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação). E-mail: veronicalima@id.uff.br

O padrão simbolizado pelo sujeito, masculino, branco, europeu, heterossexual, monogâmico e patriarcal que protagonizou a ideia de modernidade no século XX.

O jornalismo, em especial a emergente imprensa europeia, serviu para a consolidação do projeto de mundo que se convencionou chamar modernidade, e que participou do arranjo global que incluiu a exploração e expropriação de saberes e territórios colonizados. Essa dinâmica resultou no fortalecimento do modelo europeu – societário e jornalístico – como marco “civilizador” no e do mundo, o que inclui a perpetuação da definição de jornalismo aos domínios europeus e as perspectivas ali prevalentes (MARCONDES FILHO, 2000). O mundo a partir do qual o jornalismo fala, em sua origem, é a Europa, e é a partir de lá que o mundo “ao redor” é visto, mediado e informado.

Sob o domínio da racionalidade europeia, a modernidade se delineia como modelo a ser propagado globalmente, ao mesmo tempo instituindo sociabilidades e sendo instituída por tais práticas. Essa propagação se dá, inicialmente, através da expansão colonial da Europa em direção aos “novos mundos” na América e na África. A partir de uma perspectiva crítica ao binômio modernidade-colonialidade, identificamos que as consequências da sociabilidade moderna, de alguma forma sentidas em maior ou menor grau, direta ou indiretamente, em todo o mundo, se referem a um apagamento de complexidades e diversidades de experiências em nome de um ideal “civilizador”, cujo modelo era a própria Europa.

Ramón Grosfoguel (2007) dialoga com as reflexões de Aimé Césaire para apontar que o modelo eurocêntrico preconizado pela modernidade é marcado por uma omissão do lócus de enunciação e ao mesmo tempo da corporeidade que o sustenta, identificado como um “universalismo descarnado” (p.71). Ora, essa omissão coincide com uma das características marcantes da prática jornalística que vai se consolidar no decorrer da modernidade: a impessoalidade textual, que caracteriza a narração em terceira pessoa típica do jornalismo – e também, vale destacar, a própria academia.

Tal como o universalismo colonial firmado na modernidade, o jornalismo também finca suas bases numa abordagem “descarnada”, que conferiria a impessoalidade e seria a marca de sua independência em relação aos fatos e aos poderes. Na estrutura do texto jornalístico essa abordagem se expressa pelo sujeito indefinido, mas que se revela – na perspectiva que aqui defendemos – a definição própria do sujeito original do jornalismo, localizado especificamente no norte ocidental, a Europa, o ponto referencial das incursões coloniais, embora nunca nomeado, territorializado ou corporificado.

Essa tendência se ratifica, posteriormente, no processo de teorização da prática jornalística, que vai encontrar suporte especialmente no funcionalismo norte-americano, gregário do positivismo, conceitos cruciais para o desenvolvimento capitalista (GENRO FILHO, 1987). Nesse enfoque teórico, serão fortalecidas as ideias de imparcialidade e objetividade como características ímpares do jornalismo, “descarnando” ainda mais a prática jornalística do seu lócus enunciativo e as dinâmicas de poder envolvidas com a atividade. Tanto a prática quanto as reflexões do e sobre o jornalismo vão se reduzindo à própria norma de apreensão do mundo, que embora originada numa experiência específica e localizada – a experiência colonial, não se entende assim. Esse posicionamento acabou por configurar uma realidade – e um jornalismo – totalmente distante da experiência, uma realidade descarnada, desumanizadora, em especial nos territórios historicamente marcados pela colonização, a diferença racial e a desigualdade social.

No entanto, essa conjuntura nunca foi monolítica, não apenas porque não há experiência – nem jornalismo – sem corpo, mas principalmente porque sempre existiu resistência aos poderes que se pretendem hegemônicos. O que observamos na contemporaneidade é, justamente, um maior destaque e também a reprodução e o compartilhamento dos saberes que historicamente resistiram à própria obliteração, literal e simbólica de seus corpos e saberes. Com as resistências e re-existências, práticas e simbólicas, emergem e sobrevivem outras epistememas a partir das quais é possível construir estratégias outras de existência e, assim, outras narrativas.

No caso do jornalismo, que buscamos evidenciar nesta reflexão, essas resistências e re-existências se configuram como os “jornalismos” que se revelam dentro da ideia hegemônica do jornalismo, em arranjos diversos, questionando definições e a estabilidade dessa hegemonia, e até contribuindo para a ampliação do que se entende por jornalismo. Como quem, dentro de um jogo, desvenda uma nova jogada, uma nova estratégia, original, espontânea, autêntica – às vezes única –, antes oculta. Como quem dribla.

Tudo que o corpo dá³: hackeando sentidos em um jornalismo incorporado e posicionado

³ “Tudo que o corpo dá” é o título do sexto capítulo do livro “Fogo no Mato: Ciência Encantada das Macumbas”, de Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino (2018). Os autores refletem sobre o corpo “suporte de saber

Em resposta a uma prática jornalística hegemônica, baseada (e praticada) por um sujeito que se pretende universal, entendemos que seja necessária uma atitude que, dentro ou fora das estruturas clássicas do jornalismo, se mobiliza a partir de uma racionalidade baseada no diferente e não no diverso, na distinção, na “produção de diferenças” (RESENDE, 2007). Até porque esse sujeito, absorto em sua própria fixidez – de abordagens, de auto referenciação, de visões de mundo –, é responsável pela reprodução e manutenção de estruturas discursivas reducionistas, opressivas, desumanizadoras. Para isso, é necessário desestabilizar os sentidos, e a primeira via para essa desestabilização é a restituição do corpo ao jornalismo e o posicionamento desse corpo diante do mundo.

Esse “posicionar-se” coincide, neste caso, com a postura epistêmica decolonial, que busca um compromisso, um vínculo com a manutenção da(s) vida(s) em sua(s) pluralidade(s), fazendo frente à lógica moderno-colonial que se baseia na desumanização, subalternização, expropriação e obliteração dos “outros”, das existências dissidentes, das pessoas racializadas. Tal lógica hegemônica despotencializa o corpo e o sobrecarrega, caracterizando o chamado “carrego colonial” (SIMAS, RUFINO, 2019), que “desencanta” a vida (e os corpos) através das diversas formas de violência, ainda hoje vigentes e sutilmente instaladas nas mais diversas estruturas e relações. Para um jornalismo que se comprometa em desfazer esse carrego (LIMA, 2022), é necessário um posicionamento, incluindo o texto e o corpo do jornalista, que se comprometa em estremecer as lógicas vigentes e proponha novas jogadas, novas estratégias para o jogo hegemônico.

O posicionamento prescinde da conexão com grupos ou entidades (algo que vai ser, inclusive, proibido em diversas redações, mesmo as não comerciais), conferindo maior independência às pessoas que realizam investigações e/ou escrita. Esse posicionamento vai se dar na esteira de uma crítica de dupla dimensão, na qual tanto mira-se o próprio fazer desumanizante com o qual o jornalismo operou, quanto busca-se por discursabilidades restauradoras. Ele não nega as subjetividades inerentes ao fazer-pensar, uma vez que essa negação tenta minimizar desigualdades e recalca elementos fundamentais na formação da sociedade brasileira, como o racismo. Em uma síntese, o posicionamento é formado por uma leitura interseccional do espaço social (AKOTIRENE, 2019).

e memória” (p.52) para a construção de possibilidades e (re)invenção da vida e da sobrevivência nos contextos afrodiaspóricos.

São exemplos de posicionamentos: a escolha de fontes que estão fora dos espaços de poder; a procura por especialistas de universidades interiorizadas; a escuta de crianças; a naturalização de vozes transgêneras e travestis no debate cotidiano para além das pautas da identidade; a instauração de imagens fora do menu usual de visibilidades, etc. São ações hacker possíveis dentro de variados espaços e que podem contar com parcerias orientadas. A jornalista Helaine Martins, criadora do Entreviste um Negro, por exemplo, fez uma enorme contribuição quando propôs um banco de dados para que jornalistas pudessem ali encontrar facilmente especialistas em áreas diversas. Infelizmente, seu importante trabalho só foi "descoberto" no Brasil após o assassinato de George Floyd, nos EUA, em 2020, cinco anos após a criação do projeto. É um termômetro do quanto naturalizamos, na imprensa, as centenas de mortes de pessoas negras no Brasil (e também como buscamos um banco de dados criado para visibilizar negros somente quando o assunto é morte e violência).

Dito isso, é importante sublinhar que o ato posicionado, ao contrário de uma lógica espetacular, não precisa ser anunciado ou vocalizado, uma vez que o revelar pode provocar interdições de diversas ordens, principalmente no caso de redações comerciais. Nesse silêncio, não estão previstos atos que empobrecem ou impossibilitam o próprio jornalismo, como invenção de fontes, adulteração de palavras, apuração precária – ou seja, a objetividade necessária ao jornalismo está presente e é fundamental. Antes, esse silêncio faz parte de uma **sensibilidade hacker** não exatamente no sentido proposto por Russell (2016), no qual as mediações entre jornalistas e público se dão de maneira mais forte e mediada por tecnologias físicas como serviços de mensagens, aplicativos de edição, grupos online, etc. **Nessa ação hacker reflexiva e posicionada, são necessárias estratégias, manhas e revides, aqui falando a partir do pensamento de Allan da Rosa (2013) e a constituição de uma teoria suada, anti-binária e negra.** Aqui, o corpo reflexivo e a pauta que vai enquadrar o mundo a ser publicizado pelos veículos são as próprias tecnologias. Posicionamentos e enquadramentos provocam variações no sistema e, neste sentido, entender como a imprensa brasileira comercial historicamente se posicionou e enquadrou pode nos levar a elaborar novas discursibilidades que consigam re-humanizar (Torricco, 2017). Entendemos ainda que gestos espetaculares e com perfume heróico são muitas vezes mais realizados para obter antes ganhos pessoais do que coletivos, sociais.

É importante dizer que um jornalismo de forte apelo sociológico e realizado por veículos variados nos EUA já foi objeto de investigação de Boynton (2005), que, através de

dezenas de entrevistas com repórteres de jornais como Washington Post, identificou naquelas produções o que chamou de “*new new journalism*”. Estas, feitas por repórteres investigativos interessados em questões sociais norte-americanas como o sistema prisional, a política antidrogas, o racismo, etc, iria se diferir do *New Journalism*, segundo ele, por mirar não as elites e o status social, mas as marcantes desigualdades dos Estados Unidos. No Brasil, Veiga da Silva (2020) realizou entrevistas e analisou livros e reportagens de jornalistas brasileiras/os com reconhecimento no campo e vindos de empresas comerciais. As práticas destas/es profissionais, mais afeitas a alteridades, indicam, para a autora, o rompimento de uma produção extrativista do modo de fazer jornalístico mesmo em espaços consagrados.

Tais práticas foram compreendidas como ações de resistência e modos de subversão ao jornalismo hegemônico, muito especialmente aos modos de objetivação jornalística, que serve como episteme que orienta os saberes e as relações de poder no campo. Através da leitura dos livros, os procedimentos de crítica e autocrítica das práticas, o resgate da agência dos jornalistas e suas responsabilizações pela construção do Outro que se dedicam a narrar sugerem caminhos capazes de não apenas renovar e sugerir melhores práticas para melhores encontros com alteridade. Sugerem, sobretudo, caminhos para uma ruptura epistemológica nos modos como o jornalismo conhece e dá a conhecer a partir dos conhecimentos sociais que produz. Isso significa que há pistas de como o jornalismo pode servir como um agente transformador nos modos como a cultura opera (transformando diferenças em desigualdades). (VEIGA DA SILVA, 2020, sem página).

A ideia, portanto, de “hackear” se encaixa a essa ideia de um posicionamento consciente, de resgate da própria agência, como diz a autora, ao remeter às ações previamente decididas, com intuito de interferir no sistema, derrubar programas, acionar novas e diferentes conexões, ameaçando e desestabilizando a lógica vigente. Além disso, a ação do hackeamento pressupõe a figura de uma pessoa, uma/um hacker, responsável por operacionalizar a ação dissonante, literalmente “indo contra o sistema” e produzindo resultados diferentes. A ideia da “sensibilidade”, quando articulada ao hackeamento, se relaciona justamente com esses outros resultados esperados – no caso do jornalismo, “melhores encontros com alteridade”, como aponta Veiga da Silva (2020).

Avançando, preferimos pensar este posicionamento hacker-reflexivo como um drible, palavra que conta com diferentes miradas do ponto de vista da etimologia e semântica (dançar, andar como um bêbado, empurrar a bola com pequenos toques). Noguera (2013) nos oferece uma explicação histórica, a partir do futebol, que se alinha profundamente com a própria

necessidade de furar bloqueios no fazer jornalístico baseado na colonialidade: punidos rigorosamente caso esbarrassem em jogadores brancos, jogadores negros precisaram encontrar novos espaços e maneiras de conduzir a bola, evitando tocar nos oponentes. O drible, no campo, surgia como alternativa não exatamente para vencer, mas para continuar no jogo. É o ato de promover uma outra jogada, inesperada, na dinâmica das relações, que seja baseada no próprio imperativo da presença do corpo/ da existência. No caso do jornalismo, começando pelo “outro” ou “outra” retratada, de quem se fala, e considerando o próprio corpo de quem fala implicado na relação, do jornalista – suas necessidades, seus desejos e atravessamentos. Hackear na lógica jornalística é uma forma de acionar o agenciamento do corpo na produção jornalística, para que ele ocupe um espaço que vem sendo amplamente ocupado pelo imperativo tecnológico, com a mercantilização e algoritmização das notícias.

Raquel Paiva e Muniz Sodré (2018) identificam justamente uma “demanda de insurgência” no jornalismo, no contexto das crises sociopolíticas ao redor do mundo resultantes do esgotamento do modelo societário moderno e liberal. Segundo os autores, tal crise exacerba os sentidos tecno-mercadológicos da produção de notícias, o que relativiza os regimes de verdade, representação e, conseqüentemente, resvalam na própria ideia de democracia. A demanda identificada por eles se insere nesse contexto no qual a democracia se mostra frágil, já que a ideia de “verdade dos fatos” é cada vez mais relativizável.

Nesse cenário, o comportamento do jornalismo hegemônico nos períodos de instabilidade democrática, bem como nos contextos que os possibilitam – como, por exemplo, o período profundamente sentido no Brasil entre os anos de 2016 e 2022 – mostram que o exercício do jornalismo como forma de resguardar e fortalecer a democracia, um dos valores reconhecidos como finalidade da atividade jornalística (REGINATO, 2019), está sujeito a variáveis bem distantes dessa percepção socialmente compartilhada sobre o jornalismo. As abordagens seletivas da cobertura jornalística hegemônica de operações e interferências na democracia brasileira, como foi o caso da cobertura do impeachment de Dilma Rousseff, posteriormente absolvida das acusações, e da operação Lava Jato, depois revelado – curiosamente, através da ação de um hacker – como um esquema corrompido, exemplificam que o comprometimento democrático dos veículos jornalísticos é relativo.

Outros exemplos contribuem para o debate sobre os limites da relação entre jornalismo e democracia no Brasil. Boa parte dos veículos mais consagrados do país relativizou, em 2018, uma candidatura de extrema-direita. Depois, em 2020, essa mesma relativização aconteceu no

contexto da pandemia, com as falas de um mandatário de extrema-direita, anti-vacina, sendo replicadas em títulos sem contextualização. Isso se deu através de recursos da objetividade, como, por exemplo, jornalismo declaratório (Henriques, 2020). Nesse sentido, a objetividade, assim como a “defesa da democracia” e outros valores caros ao campo jornalístico são instrumentalizados.

Essa crítica não visa o implodimento de tais valores, em especial da necessária objetividade, uma vez que a produção noticiosa não pode renunciar a questões como a apuração ampla; confirmação e entrecruzamento de informações; escrita acessível; busca de fontes variadas, etc. Mas chamamos atenção para o fato de que estas práticas objetivas estão perpassadas estruturalmente por escolhas e critérios que, anunciados como neutros, guardam outrofobias diversas, como já estudaram, a partir do gênero, Veiga da Silva (2014) e Barcellos (2021). Ao analisar o *Projeto Celina*, criado pelo jornal O Globo e voltado para questões de gênero e diversidade, a última percebeu que

Mesmo com algumas normas profissionais masculinistas e hierarquizantes, o compromisso com a objetividade acaba se apresentando como um dos principais obstáculos nesse jornalismo feminista que seria mais afeito à subjetividade, à parcialidade e à alteridade. Essa objetividade também se mostrou como uma conduta que acaba limitando a abertura das jornalistas [as editoras] com sujeitos e realidades distantes das delas, seja na proposição das pautas ou no próprio desenvolvimento destas. Mesmo que haja um esforço em abranger as pautas do feminismo interseccional, considerando as desigualdades de gênero em relação aos outros marcadores sociais, as jornalistas de Celina, ao negar as suas subjetividades e os seus ativismos nas notícias que veiculam, acabam legitimando apenas as vozes de algumas mulheres e apenas alguns tipos de violência de gênero, que estão mais próximas delas enquanto sujeitas (BARCELLOS, 2021, p. 8).

Desta maneira, propomos um fazer reflexivo e posicionado que pode se dar através de estratégias diversas e possíveis. Um começo para esse hackeamento é repensar as escolhas de fontes, considerando que pessoas transgêneras podem falar sobre economia, que pessoas negras podem falar sobre geopolítica, que crianças não são sujeitas de vozes menos importantes. Pensar, ainda, que as coberturas de empresas privadas, ainda que não exigidas pela redação, podem ser realizadas com regularidade. Não cabe aqui realizar um manual técnico deste fazer-pensar, uma vez que ele depende também de contextos (chefias, acordos, etc). Mas, em redações precarizadas ou não, mais independentes ou não, é possível realizar escolhas

eloquentes que quebram – “hackeiam” – padrões discursivos apresentados historicamente pelo jornalismo.

Drible como operador da sensibilidade hacker

Para acessar o sistema operacional que pretende burlar, derrubar ou desestabilizar, o hacker não apenas conhece a linguagem vigente do sistema, como inventa uma própria linguagem, capaz de funcionar no ambiente-alvo, mas que, ao mesmo tempo, guarda (e tantas vezes mantém em segredo) as informações específicas do próprio hackeamento. É assim que o hacker burla o sistema: conhecendo a linguagem geral, mas criando códigos bem específicos, pouco palatáveis à maioria dos usuários – muitas vezes únicos.

O drible emerge, portanto, como código criativo criado para acessar o sistema com o objetivo de hackear: entendemos que ele pode ser utilizado para a própria expressão da sensibilidade hacker. No caso do jornalismo, o drible se manifesta tanto em ações individuais de jornalistas em redações tradicionais ou nos “corres” para construir uma trajetória independente, quanto em iniciativas coletivas para fazer frente às tendências hegemônicas e desumanizantes. Em maior ou menor medida, o drible está presente em quem tenta fazer diferente e, assim, transforma (de dentro ou partindo de “fora”) o fazer jornalístico. O jogo é um só – o jornalismo; as jogadas é que vão se diferenciando: um jeito aqui de tocar a bola, um gesto ali de dar passos diferentes com as próprias pernas.

Driblar é também o posicionamento prático, engajado e estratégico, a partir de uma sensibilidade “hackeadora”, que busca abalar as estruturas misóginas, racistas, classistas e outrofóbicas – mesmo que esse drible aconteça dentro de instituições de valores conservadores. Driblar é uma estratégia de sobrevivência que, por sua característica de forja, de molde, não está fora do fazer jornalístico, uma vez que ela constitui a própria vida daquela que vê e relata, que investiga e pergunta. Entre esse ver e relatar há camadas múltiplas que podem tanto constranger quanto catapultar a produção, e é neste espaço que as formas de drible – ou de morte – vão surgir. Na prática jornalística, o drible se manifesta também com a inclusão do debate político no contexto de editoriais que tradicionalmente não são vistas como espaços para esse tipo de discussão, tais como esportes, cultura, turismo, etc. Como exemplificado por Fabiana Moraes (2022), também autora neste artigo:

Pensando no trabalho realizado no Jornal do Commercio, com público leitor bastante calcado na classe média e mais conservadora, consigo entender, em retrospectiva, que não havia qualquer novidade em reportar “temas sociais”. Veículos de todo Brasil estão bastante acostumados, como falei antes, a trazer a dor, a fome, a pobreza, o racismo, etc., para suas páginas. Minha questão era e é como estes temas foram extensamente trabalhados, como a imprensa se vê implicada nos mesmos problemas que reporta, como defende projetos políticos que sustentam as desigualdades “denunciadas” pela mesma. O que entendi é que é possível trabalhar estes temas com um posicionamento – uma sensibilidade hacker – no qual era possível tanto fazer a crítica de dentro quanto procurando propor diferentes dizibilidades e visibilidades (Durval Albuquerque Jr., 2011)” (MORAES, 2022, p.151-152)

Aqui, acionamos o drible como estratégia advinda das vivências e epistemologias afrodiaspóricas, tão importantes para a constituição da sociedade brasileira, embora historicamente silenciadas, diminuídas e desconsideradas. Essas *epistemes outras* nos oferecem caminhos para o enfrentamento ao carrego colonial, que resulta em desumanização, desigualdades, escassez e morte, não apenas no passado histórico, mas também no contexto contemporâneo. Allan da Rosa (2019), ao refletir sobre os valores da matriz cultural afro-brasileira, destaca que no jogo temporal da tradição africana desabrochada na sociedade brasileira através dos saberes vivos nos corpos “são ‘repetidos’ mas reorganizados e reinventados os toques, frases, gestos, cozimentos e costuras que intentam dar guarida ao presente, mantendo a sensação fértil, para que se colham cada vez melhores perguntas e esperança” (Rosa, 2019, p.55). É nessa chave que entendemos também o drible – gesto concretamente baseado no futebol, mas que simbolicamente representa a experiência de superar as estruturas de subalternização, como quem trança as pernas inédita e criativamente para ultrapassar, com bola e tudo, o adversário que objetiva interditar o fluxo da jogada (da vida).

Em consonância com Luiz Simas e Luiz Rufino (2019, p. 48), entendemos, portanto, que o drible, saber encarnado nas performances dos corpos, é uma importante forma transcultural de existência e re-existência, que constitui as relações sociais na experiência afrodiaspórica e se expande para outras sociabilidades no território brasileiro. Sendo assim, o drible é gesto ampliador, em vários sentidos: para o jogador e a jogadora de futebol, que aumentam as possibilidades de ultrapassar as barreiras da marcação da defesa; para pessoas subalternizadas, como forma de escapar do destino da fome, da violência e da morte que a colonialidade lhes reserva; para jornalistas, como uma saída diante das estruturas hegemônicas

baseadas em estereótipos, imagens e narrativas cristalizadas, esquemas reducionistas e pouco afeitos às pluralidades e complexidades, para dar vazão à sua sensibilidade (hacker) jornalística engajada.

Desse modo, é possível afirmar

que a sensibilidade e a atuação hacker podem se dar para além do uso ou do domínio de programações e técnicas associadas a uma tecnologia física: penso-a como uma atitude situada relacionada ao conhecimento do funcionamento interno (o software?) dos veículos de imprensa, uma atenção às suas especificidades e possíveis barreiras de forma a conseguir, em diferentes graus, driblá-las. Essa sensibilidade também está relacionada à produção reflexiva do material noticioso: ele pode muitas vezes subverter o que o próprio veículo costuma produzir. Quero dizer que a sensibilidade hacker é antes de tudo um posicionamento reflexivo da jornalista, que pode se utilizar de maneira tática dos meios nos quais atua para produzir contra narrativas e desestabilizar naturalizações. (MORAES, 2022, p.151)

Essa é a primeira característica da sensibilidade hacker, das três que identificamos emergir dos dribles jornalísticos: ela se dá e instiga a reflexividade do jornalista. A estratégia do drible só surge quando o jornalista se dá a oportunidade de pensar sobre a própria atuação – e nem sempre isso se encaixa nas temporalidades da própria prática. Driblar os tempos das rotinas de trabalho, também faz parte da estratégia. Podemos lembrar que um dos principais atributos de uma jogadora consensualmente considerada “boa de drible” é justamente o raciocínio rápido: embora o drible seja considerado uma jogada intuitiva, a jogadora necessita refletir antes de driblar. E o tempo da reflexão é um diferencial, claro, mas “Não precisamos do tempo estendido para entender que o jornalismo precisa contribuir para desarticular aquilo que ele ajudou a talhar e a desumanizar” (MORAES, 2022, p. 196).

No entanto, o drible jornalístico pode ser *também* em um tempo mais longo, assim como pode *também* basear-se em estratégias tradicionais da prática jornalística – o texto *A pauta é uma arma de combate* (MORAES, 2022), que estamos dando destaque neste trecho, ressalta justamente como a pauta “**passa a ser também uma tecnologia, uma ferramenta hacker**, ao passo que também pode promover a desestabilização de percepções hegemônicas” (MORAES, 2022, p. 197, grifos no original).

Ora, sendo assim, poderia surgir o questionamento: se o drible busca perturbar a ordem vigente e hegemônica no jornalismo, não seria contraditório que também se utilize das ferramentas da prática para isso? E a resposta a essa pergunta trata-se justamente da segunda

característica da sensibilidade hacker que emerge do drible: ela não se reduz aos aspectos dicotômicos e maniqueístas da racionalidade ocidental, de base colonialista, que rege os valores do jornalismo. Por isso mesmo, o drible não prescinde do uso de algumas técnicas jornalísticas que são, inclusive, importantes para a driblagem. Não há contradição, porque o drible aglutina as possibilidades, numa perspectiva encruzilhada (LIMA, 2023). Além disso, como já assinalamos, a sensibilidade hacker não está baseada em uma crítica que visa destruir os valores jornalísticos, mas sim de uma apropriação que, direta ou indiretamente, revela a instrumentalização desses valores, e amplia o escopo da prática, a partir de outros pressupostos e epistemes, considerando a pluralidade das existências e visões de mundo. Assim, a própria compreensão conceitual do jornalismo também se expande.

Uma outra característica, a terceira e última que exploraremos neste artigo, complexifica essa perspectiva não maniqueísta: o drible nem sempre é (ou deve ser) explícito ou facilmente visível. Allan da Rosa (2019) nos provoca em relação ao tema, no prefácio da edição mais recente da sua obra, *Pedagoginga: Autonomia e Mocambagem*: “Cientes da desgrama de sermos o borrão, de testemunharmos por dentro a crueldade do apagamento e da invisibilidade, quando decretamos que visibilidade é sinônimo absoluto de poder?” (Rosa, 2019, p. 18). De fato, desde a perspectiva dos grupos subalternizados, é importante que o drible se converta em segredo, em interdito, ou que sua visibilidade seja apenas parcial, incomum, não tão intuitiva.

Pensem na estratégia mocambola de até se tornar invisível quando conveniente e orquestrar a opacidade em momentos propícios, esquivo de miras e sangrias, bolando nas frestas e na sombra o que levava a alçapões, o que riscava rente derrubando pés de barro de grandões perseguidores atônitos pela rasteira. (Rosa, 2019, pp. 18-19)

Ousamos dizer que, no jornalismo, o drible demanda sempre alguma sombra ou opacidade, dada a natureza expositiva e compartilhada da própria atividade e suas rotinas. Um exemplo, vivenciado por Fabiana Moraes, na redação do Jornal do Comercio de Recife-PE, mostra a importância da invisibilidade dos dribles como estratégia para o hackeamento dos espaços jornalísticos.

Cerca de um ano depois [de ter feito uma reportagem sobre Severina, que sofria abusos e estupros recorrentes do próprio pai resultando em 12 filhos, e que encomendou a morte do abusador depois que ele ameaçou estuprar

também uma das filhas que teve com Severina], um repórter muito jovem me abordou na redação e perguntou se eu tinha o número de Severina. Ele disse que gostaria de fazer uma matéria com ela e, com ar meio malicioso, disse: “você sabia que ela recebe pensão do pai que mandou matar?”. Me questionava como se tivesse ali um grande “furo”, uma informação que não constava no meu texto e que deveria ser publicada. Eu fiquei chocada com o comentário e com o que ele pretendia fazer com aquela informação, cuja distorção dos fatos era assombosa: no seu recorte, Severina estaria se beneficiando do homem que passara décadas a estuprando e espancando e que ameaçava cometer os mesmos crimes com sua filha-irmã Antônia. (...) Naquele dia, na redação, pensei no quanto o fato de termos novas gerações de repórteres não garantia necessariamente uma renovação no olhar, nas falhas estruturais da sociedade brasileira, na herança da escravidão e da violência de gênero, por exemplo. Ao repórter, **eu disse que não tinha o telefone comigo** e lembrei que, antes de tudo, a agricultora era uma vítima. **Não voltei a falar com ele sobre o assunto, mas entrei em contato com Severina e a precavi sobre ele.** (MORAES, 2022, pp. 201-202, grifos nossos)

O drible, neste caso, foi certeiro e silencioso: o rápido raciocínio para negar a informação de que possuía o contato, a estratégia de advertir sobre o possível contato. Omitir também é ação constituinte do drible: às vezes é interessante que o adversário saiba pouco de nós, para que o gesto seja de tal forma preciso que o oponente mal nos veja e ainda se projete para o lado oposto do que estamos.

Considerações finais: drible é arte

O gesto do drible no jornalismo pode (e deve) assumir inúmeras peculiaridades, de acordo com os contextos em que se inserem. Neste texto, destacamos três características que consideramos cruciais dos dribles para uma sensibilidade hacker no jornalismo – reflexividade do jornalista, caráter não maniqueísta, e estratégia nem sempre explícita ou visível. Mas, até por seu caráter adaptativo de resistência e re-existências, os dribles requerem novas linguagens e repertórios. O desafio do hacker-driblador é sempre se adaptar às atualizações do sistema.

Para isso, apostamos que os dribles necessários ao enfrentamento da desumanização no jornalismo têm muito a ganhar estabelecendo diálogo fértil com o seu entorno, como o campo da arte. Nelson Maldonado-Torres (2018), em suas “dez teses sobre colonialidade e decolonialidade”, ressalta que atitude decolonial envolve também a criatividade de quem se propõe a contrapor o modelo societário ocidental/colonial. O autor denomina essa atitude de “giro decolonial estético” (oitava tese), e ressalta que

Criações artísticas são modos de crítica, autorreflexão e proposição de diferentes maneiras de conceber e viver o tempo, o espaço, a subjetividade e a comunidade, entre outras áreas. (...) A criação artística decolonial busca manter o corpo e a mente abertos, bem como o sentido aguçado de maneira que melhor possam responder criticamente a algo que objetiva produzir separação ontológica. (MALDONADO-TORRES, 2018, p. 51)

A imbricação dessas áreas, só pensadas em totalmente separado a partir de uma perspectiva binária, já foi tema de análise no campo comunicacional, como vemos na pesquisa de Moraes e Anjos (2020), para quem obras de artistas que, inclusive, possuem passagem pelo jornalismo, "podem ser vistas também como novas formas jornalísticas de informar e angariar a adesão de um público fragmentado, de atenção nômade, em um ambiente atravessado pela noção de pós-verdade" (2020, p.1). Elas ainda nos ajudam, completam, a espelhar limitações de formas de representação que precisam ser refletidas no espaço da própria imprensa.

Nesse sentido, surgindo aqui como uma quase síntese do que discutimos no artigo – esse jornalismo feito à base de dribles e que lapida possibilidades de insurgência – as pesquisas e inquietações da artista visual Laryssa Machado nos interessam. Com uma formação incompleta no jornalismo (dedicou três anos de estudo antes de ir para as ciências sociais), ela dedicou-se ao documentário e à fotografia - trabalhou, por exemplo, no jornal A Tarde, na Bahia. Suas imagens, fixas ou em movimento, fazem parte de uma pesquisa que não se pretende somente etnográfica, mas é um encontro com o outro e consigo mesma. Atenta a um fazer que privilegia a super exposição e a hiper-visualidade (especialmente de pessoas negras/indígenas "descobertas" pelo mercado), ela sublinha algo poderoso para a manutenção de diversas populações especialmente violadas, como quilombolas, indígenas, juremeiras, etc: a guarda do segredo. "Muitas coisas só permanecem vivas porque não foram reveladas" (MORAES, 2023).

Essa guarda do segredo também nos serve como proteção e tática: os enfrentamentos a um jornalismo desumanizante não dependem de vocalizações, de atos heróicos. Se o silêncio permissivo da imprensa comercial nos trouxe a um sem-número de prejuízos sociais, que um silêncio hacker e posicionado, não espetacularizado, possa nos ajudar a diminuí-los. O drible, ao contrário de uma lógica espetacular – **não precisa ser anunciado ou vocalizado**, uma vez que o revelar pode provocar interdições de diversas ordens, principalmente no caso de redações comerciais. Nesse silêncio, não estão previstos atos que empobrecem ou impossibilitam o próprio jornalismo, como invenção de fontes, adulteração de palavras, apuração precária.

Antes, tática, estratégias, silêncios, recuos e revides – a finta – nos interessam como possibilidades para revalorizar um campo precioso e que é capaz de nos ajudar a restaurar humanidades feridas.

Referências

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. São Paulo: Pólen, 2019.

BARCELLOS, Luíza. B. **Não é ativismo, é jornalismo: os feminismos do Projeto Celina nas narrativas sobre violência de gênero**. (Dissertação de mestrado). Universidade de Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2021. Disponível em:
http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/9760/Lu%20adza%20Buzzacaroz%20Barcellos_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

BOYNTON, R. S. **The New New Journalism: conversations with America's Best Nonfiction Writers on Their Craft**. New York: Vintage Books, 2005.

GENRO FILHO, Adelmo. **O segredo da pirâmide** - para uma teoria marxista do jornalismo. Porto Alegre: Tchê, 1987. Disponível em: <http://www.adelmo.com.br/>

GROSGOUEL, Ramón. Descolonizando los universalismos occidentales: el pluri-versalismo transmoderno decolonial desde Aimé Césaire hasta los zapatistas. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago & GROSGOUEL, Ramon (coord). **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007. pp.63-77

LIMA, Verônica M. A. Abrindo caminhos e tempos: encruzilhada como princípio para uma comunicação decolonizante. In: TORRICO, Erick; LARA, Eloina Castro; CEBRELLI, Alejandra. (eds.) **Pensares y haceres para una comunicación decolonial**. Quito, Equador: Ediciones CIESPAL, 2023.

LIMA, Verônica M. A. Desfazendo o carrego colonial: aportes para uma reflexão decolonial do jornalismo. In: **ANAIS DO 31º ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS**, 2022, Imperatriz. Campinas, Galoá, 2022. Disponível em: <<https://proceedings.science/compos/compos-2022/trabalhos/desfazendo-o-carrego-colonial-aportes-para-uma-reflexao-decolonial-do-jornalismo?lang=pt-br>> Acesso em: 14 ago. 2023.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Analítica da colonialidade e da decolonialidade: algumas dimensões básicas. In: BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson; GROSGOUEL, Ramón (orgs.). **Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2018. pp.28-56

MORAES, Fabiana. A Photographer Captures the Vitality of Life in Brazil. **aperture**. junho, 2023. Disponível em: <https://aperture.org/editorial/a-photographer-captures-the-vitality-of-life-in-northeastern-brazil/>

MORAES, Fabiana. **A pauta é uma arma de combate**. Porto Alegre: Arquipélago, 2022.

MORAES, F.; DOS ANJOS, M. Arte-jornalismo: representação, subjetividade, contaminação. **Lumina**, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 39–54, 2020. DOI: 10.34019/1981-4070.2020.v14.30099. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/lumina/article/view/30099>.

MARCONDES FILHO, Ciro. **A saga dos cães perdidos**. São Paulo: Hacker Editores, 2000.

NOGUERA, Renato. O conceito de drible e o drible do conceito: analogias entre a história do negro no futebol brasileiro e do epistemicídio na filosofia. **Revista Z Cultural**. Ano VIII, n. 02, [2013]. Disponível em: <http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/o-conceito-de-drible-e-o-drible-do-conceito-analogias-entre-a-historia-do-negro-no-futebol-brasileiro-e-do-epistemicidio-na-filosofia/>

PAIVA, Raquel; SODRÉ, Muniz. Jornal: uma demanda de insurgência. In: LUZ, Marco Aurélio; LUZ, Narcimária Correia do Patrocínio (org.). **Pensamento insurgente: direito à alteridade, comunicação e educação**. Salvador: EDUFBA, 2018. pp.149-158

REGINATO, Gisele. **As finalidades do jornalismo**. Florianópolis-SC: Editora Insular, 2019.

RESENDE, Fernando. O discurso jornalístico contemporâneo: entre o velamento e a produção das diferenças. **Revista Galáxia**. São Paulo, n. 14, dez., 2007. p. 81-93.

ROSA, Allan da. **Pedagogia: autonomia e mocambagem**. São Paulo: Pólen, 2019.

RUSSELL, A. **Journalism as activism: recoding media power**. Cambridge: Polity Press, 2016.

SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. **Fogo no Mato – A ciência encantada das macumbas**. Rio de Janeiro: Mórula, 2018.

TORRICO Villanueva, Erick R. La rehumanización, sentido último de la decolonización comunicacional. **Aportes de la Comunicación y la Cultura**, (23), 31-38, 2017. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/pdf/racc/n23/n23_a04.pdf

VEIGA DA SILVA, Márcia. **Masculino, o gênero do jornalismo: Modos de produção das notícias**. Florianópolis: Insular, 2014.

VEIGA DA SILVA, Márcia. **O nós e o Outro nas práticas jornalísticas de excelência: a história de vida de jornalistas reconhecido(a)s no Brasil como parte dos conhecimentos para o exercício da alteridade no Jornalismo** (Relatório final de estágio pós-doutoral Bolsa PNPd-CAPES). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2020.